

KO'TARMANI LOYIHALASH VA UNDA BAJARILADIGAN HISOBLAR

Tadjibayev Sherzod Amirkulovich

TDTrU "Temir yo'l muhandisligi" kafedresi dotsent v.b.

Mustafoyev Eldor Ilhom o'g'li

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259300>

Annotatsiya: Yer polotnosi va yo'lning yuqori qurilmasi poyezd bilan yuklangan inshoot bo'lganligi sababli, tashqi yuklamalar polosali yuklama deb ko'rib chiqiladi hamda poyezd yuklamalarining intensivligi (epyura R_p balandligi) bir necha usul yordamida aniqlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Yer polotnosi, yo'lning yuqori qurilmasi, poyezd, inshoot, yuklama, epyura R_p balandligi, usul, polosali yuklama, zichlash koeffitsiyenti, yo'l kategoriyasi, grunt namligi, optimal namlikka, tekislash, tabiiy namligi, avtosamosvallar, skreperlar.

Temir yo'l ko'tarmasi uchun zichlash koeffitsiyenti yo'l kategoriyasiga bog'liq bo'lib 0,90-0,98 gacha o'zgaradi. Ko'tarmaga yotqizilgan grunt namligi optimal namlikka yaqin bo'lishi kerak, shundagina zichlash samaradorligi oshadi. Agar grunt tabiiy namligi 0,9 W_0 qum uchun 0,04 dan kam bo'lsa grunt qo'shimcha namlanishi kerak. Zichlash vaqtida gruntni optimal namlikdan 10 % dan ayrim hollarla – 20 % gacha og'ishi ruxsat etiladi.

Gruntni buldozer bilan tekislash vaqtida zichlash koeffitsiyenti 0.85 avtosamosvallar harakatida 0.85-0.90, skreperlar harakatida 0.90-0.92 gacha yetishi mumkin. Me'yoriy zichlash koeffitsiyentiga -0.95, zichlash mashinalari yordamida birnecha marta harakatlanish kerak.

BALAND KO'TARMANI LOYIHALASH

Baland (12 m dan katta) ko'tarmalar yer polotnosining muayyan ob'ektlari uchun individual tarzda loyihalani, batafsil muhandislik- geologiya tadqiqotlari va zarur hisob-kitob ma'lumotlari bilan asoslanadi.

Yer polotnosini loyihalash qator hisob-kitoblarga asoslanib, ular quyidagilarni aniqlashga asoslanadi:

- yer polotnosining zo'riqqan holati;
- gruntning zarur zichligi, zichlanish deformatsiyalari;
- yer polotnosi va uning elementlari turg'unligi;
- yer usti suvlarini ketkazish yo'llarini zarur darajada rostlash va ularni zararli ta'sirlardan himoya qilish (oqar suv yoki qirg'oq bo'yi to'lqinlarining yuvib ketishidan).

Ko'tarma tanasini zichlanishning qoldiq deformatsiyalariga yo'l qo'ymaslik hisobi

Ko'tarmalar minimal deformatsiyalanishga ega bo'lishi uchun ular tiklanadigan gruntni

zichligiga maxsus talablar qo'yiladi. Ko'tarma gruntni me'yorlanayotgan quruq gruntni ρ_d ,g/sm³ joylashish minimal zichligiga erishguncha qatlam-qatlam zichlab borilishi shart.

Grunt talab darajasida zichlanganida quyidagi samaraga erishish mumkin:

- gruntni yo'l qo'yib bo'lmaydigan qoldiq deformatsiyalarining oldini olish va dinamik poyezd yuklamalari ta'sirida gruntni qayishqoq ishlashini ta'minlash;
- yer usti suvlarining tuproqdan sizib o'tmasligini ta'minlash yoki ularning gruntga o'tishini (infiltratsiyasini) jiddiy kamaytirish;
- gruntni siljishga yetarlicha qarshilik ko'rsatishini ta'minlash;

- tiksotrop hodisalarning oldini olish (gruntlarning to'liqlar ta'sirida ivib ketishi). Ko'tarmaning ko'ndalang profilini loyihalash.
- Ko'tarmaning ko'ndalang profili boshlang'ich ma'lumotlar asosida talablariga muvofiq loyihalashtirilgan va rasm da taqdim etilgan.

Ko'tarmaning ko'ndalang profili

Berilgan lokomotivdan tushadigan vaqtinchalik va yo'ning yuqori qurilmasi og'irligidan yer polotnosiga tushadigan doimiy yuklamani aniqlash. Zamonaviy sharoitlarda qo'llanadigan hisobiy modellarda o'tadigan poyezdlardan va yo'ning yuqori qurilmasi og'irligidan tushadigan tashqi yuklamalar (ularning har ikkalasi statik ta'sir hisoblanadi) ko'rib chiqiladi. Tashqi yuklama sifatida asosiy maydonchanning chekkasi orqali o'tgan gorizont (hisobiy) sathga ta'sir qiladigan normal zo'riqishlar vertikal tarkibiy qismlarining epyuralari olinadi (to'kish prizmasi modelni soddalashtirish maqsadida hisobga olinmaydi). Poyezd yuklamalari shpallar va ballast qatlami orqali hisobiy yuzaga to'g'ri burchak shakldagi zo'riqish(kuchlanish)lar epyurasi sifatida tushadi.

Tashqi yuklamalarning hisobiy yuzaga tushish sxemasi

Yer polotnosi va yo'ning yuqori qurilmasi poyezd bilan yuklangan uzun (bo'yicha cho'zilgan) inshoot bo'lganligi sababli, bu holda tashqi yuklamalar polosali yuklama deb ko'rib chiqiladi. Poyezd yuklamalarining intensivligi (epyura R_p balandligi) bir necha usul yordamida aniqlanishi mumkin.

Bitiruv malakaviy ishida taqsimlangan yuza yuklamalari qiymati harakatchan yuklamalardan taqdim etilgan uslub yordamida quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$P_p = \frac{q_{hi}}{b_w}, \text{ kPa} \quad (1)$$

bu yerda: b_{sh} - shpala uzunligi, m;

q_{hi} - pogonli yuklama (taqsimlangan chiziqli yuklama) bo'lib, u quyidagicha aniqlanadi:

$$q_{hi} = \frac{\sum P_i}{l + \Delta L_{hi}}, \text{ kN/m} \quad (2)$$

bu yerda, $\sum R_i$ - 1 uchastka uzunligida joylashadigan o'q guruhlaridan yo'lga tushadigan umumiy statik yuklama kN;

ΔL_{hi} - yo'l uchastkasining uzunligi 1, o'qlar guruhidan $\sum R_i$, m yuklamalar ta'sir qiladigan 1 ga qo'shimcha ravishda. Ko'tarmalar uchun $h < 3$ m (yoki bizning holda nisbatan balandroq ko'tarmaning yuqori qismi uchun) $\Delta L_h = 2,2$ m; $3 \text{ m} \leq h \leq 9 \text{ m}$; $\Delta L_h = 4,5$ m bo'lgandagi ko'tarmalar uchun; $h > 9$ m; $\Delta L_h = 6,0$ m bo'lgandagi ko'tarmalar uchun.

O'qlar guruhiga orasidagi masofa ΔL_{hi} dan ortiq bo'lmagan barcha o'qlar kiritiladi. Alohida telejka o'qlari, ikkita eng yaqin joylashgan telejka o'qlari kabilar o'qlar guruhi bo'lib kelishi mumkin.

Poyezddagi (yoki uning bir qismidagi) har qanday qo'shni o'qlar orasidagi masofa ΔL_{hi} o'lchamidan katta bo'lmagan hollarda pogonli statik yuklamalar jadalligi (intensivligi) poyezd og'irligining uning uzunligiga (yoki vagon to'liq vaznining uning tirkamalar o'qlari bo'yicha uzunligiga) nisbati sifatida aniqlanadi.

Zo'riqishlar va pogonli yuklamalar ularning dinamik xarakteri va poyezdlar ta'sirini hisobga olgan holda aniqlanadi. Poyezddan ta'sirlarni hisoblab topishda k_d ko'effitsiyenti kiritilib, u taxminan $k_d = 1,5 - 1,7$ ga teng.

Mazkur lokomotiv - O'zbekiston 0011. O'q poyezd yuklamalari sxemasi ma'lumotlariga muvofiq qabul qilingan va rasmda taqdim etilgan.

Lokomotiv uchun berilgan o'q yuklamalari sxemasi

Pogonli yuklama (taqsimlangan chiziqli yuklama) quyidagiga teng bo'ladi:

$$h < 3 \text{ m da} \quad q_{h < 3} = \frac{2 \cdot 230 \cdot 1.6}{2.1 + 2.2} = 171.16 \text{ kN/m}$$

$$3 \text{ m} \leq h \leq 9 \text{ m} \quad q_{3 < h < 9} = \frac{3 \cdot 230 \cdot 1.6}{4.4 + 4.5} = 124.04 \text{ kN/m}$$

$$h > 9 \text{ m va } q_{h < 3} = \frac{3 \cdot 230 \cdot 1.6}{4.4 + 6} = 106.15$$

Bundan kelib chiqib, harakatlanuvchi yuklamalardan tushadigan taqsimlangan yuza usti yuklamasi quyidagiga teng:

$$P_n = q/h_{sh} = 171.16/2,7 = 63.39 \text{ Kpa}$$

$$P_n = q/h_{sh} = 124.04/2,7 = 45.94 \text{ Kpa}$$

$$P_n = q/h_{sh} = 106.15/2,7 = 39.31 \text{ Kpa}$$

Yo'lning yuqori qurilmasi og'irligidan tushadigan tashqi yuklama yo'lning yuqori qurilmasi elementlarining o'z og'irligidan tushadigan, hisobiy yuzaga ta'sir qiladigan normal zo'riqishlarning vertikal tarkibiy qismlari epyurasi bilan ifodalanadi. Bu og'irlikning asosiy qismini ballast qatlami hosil qilganligi sababli, epyura ballast qatlamining trapetsiyasimon shakliga ega; masalani kengaytirish uchun u maydoniga ko'ra ekvivalent bo'lgan to'g'ri burchak shaklida olinishi ham mumkin. Yo'lning yuqori qurilmasining berilgan tipi uchun doimiy yuklamalar intensivligi $P_{BC} = 16 \text{ kPa}$; shpal eni $b_{sh} = 2,7 \text{ m}$ uchastkada 1-ilova bo'yicha olingan shpallar turi, yo'llar soniga bog'liq ravishda qabul qilingan.

Mazkur bitiruv malakaviy ishida ma'lumotlar asosida ko'tarma tanasidagi grunt zo'riqishlari va zichligini aniqlash uchun hisobiy sxema tuzilgan va rasmda keltirilgan.

Poyezddan tushadigan muvaqqat yuklamalar, doimiy yo'l yuqori qurilmasi ta'siri hamda ko'tarma gruntning o'zidan tushadigan yer polotnosi "tanasi"dagi zo'riqishlarni aniqlash

Zo'riqishlar hisobi ko'tarma gruntlari, ko'tarma va asoslar cho'kishlari, o'yiqlar asosiy maydonchasi va ko'tarma asoslarining gruntlari turg'unligini (shishib chiqishga qarshilik ko'rsatishi) aniqlash uchun amalga oshiriladi. Alohida hollarda hisob-kitoblar kesiklar va yonbag'irlarning turg'unligini baholash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek zo'riqishlarni yer polotnosining ba'zi himoya va mustahkamlash inshootlarini loyihalashtirishda ham bilish talab etiladi.

Ko'tarmalar yer polotnosi, shuningdek o'yiqlar asosiy maydonchasi ostidagi gruntning yuqori qatlamlari bugungi kunda yuklama ostida amaliy qayishqoq ishlashini ta'minlaydigan darajaga qadar zichlash talab etiladi. Shuning uchun yer polotnosi va uning asosida zo'riqishni hisob-kitob qilish uchun qayishqoqlik nazariyasiga oid bazi masalalar yechimlaridan foydalanish mumkin. Yer polotnosi yoki uning asosiga har qanday tashqi ta'sirlarni to'g'ri burchak va uchburchak shakldagi alohida polosali yuklamalar yig'indisi ko'rinishida tasavvur etish va shundan keyin har bir elementar yuklamadan tushadigan yuklamalarni jamlash, birlashtirish mumkin. Bizning holda ikkita yuklamadan: lokomotivdan tushadigan vaqtinchalik va yo'lning yuqori qurilmasi og'irligidan tushadigan doimiy yuklama.

Qayishqoqlik nazariyasidan ma'lumki, bir tekis polosali yuklamalar uchun (12-rasm) «M» nuqtadagi kuchlanishlar (zo'riqishlar) quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$\sigma_i = \frac{p_i}{\pi} \left[\beta_1 + \frac{1}{2} \sin^2 \beta_1 - \beta_2 - \frac{1}{2} \sin^2 \beta_2 \right], \text{ kPa} \quad (3)$$

Tashqi to'g'ri burchakli yuklamalarning yarim bo'shliqqa ko'rsatadigan ta'sir sxemasi

«Minus» belgisi zo'riqishlar siqiluvchan ekanligini ko'rsatadi. β_1 va β_2 burchaklar ular yuklamani cheklab turgan vertikallardan boshlab soat strelkasi bo'ylab hisoblanganida musbat hisoblanadi.

Amaliy hisob-kitoblarda, odatda, yuqorida keltirilgan tenglamadan emas, balki ushbu tenglama asosida $R_i=1$ uchun tuzilgan J_i qiymatlari jadvaridan foydalanadilar (9,10-jadv.). Bu holda izlanayotgan:

$$\sigma_i = -J_2 \cdot P_i; \quad J_z = f(y_i / b_i, J_i / b_i) \quad (4)$$

bu yerda: J_z - bir tekis taqsimlangan yuklamalar intensivligi birligiga to'g'ri keladigan kuchlanish (zo'riqish) vertikal tarkibiy qismi ulushi;

y_i -to'g'ri burchak polosali yuklamalar og'irlik markazidan kuchlanish (zo'riqish) aniqlanadigan nuqtagacha bo'lgan gorizontal bo'yicha masofa.

Yer polotnosi gruntning o'z og'irligidan kuchlanish (zo'riqish)lar σ_γ yarim bo'shliqda aniqlanadi:

$$\sigma_\gamma = \gamma h_i, \text{ kPa} \quad (5)$$

bu yerda: γ - gruntning solishtirma og'irligi, kN/m^3 ;

h_i - grunt qatlami qalinligi, m.

Bizning holda, qatlam-qatlam (ko'p qatlamli massivda) aniqlashda:

$$\sigma_{\gamma i} = -\sum \gamma_i h_i \quad (6)$$

Shu tarzda, ko'tarmaning istalgan nuqtasidagi siqadigan kuchlanish (zo'riqish)lar. Quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$\sigma_{oi} = \sigma_{ni} + \sigma_{bci} + \sigma_{\gamma i} \quad (7)$$

bu yerda: σ_{bc} -yo'lning yuqori qurilmasi og'irligidan tushadigan kuchlanish (zo'riqish), kPa;

σ_{ni} -lokomotiv yuklamalaridan tushadigan zo'riqishlar, kPa;

$\sigma_{\gamma i}$ -ko'tarma gruntning o'z og'irligidan tushadigan kuchlanish (zo'riqish), kPa.

σ_{ni} va σ_{bci} zo'riqishlar hisobi 9-jadvalda belgilab berilgan. $\sigma_{\gamma i}$ zo'riqishlar hisobi ko'tarma grundi zichligini hisob-kitob qilish jarayonida bajariladi.

References:

1. Mamurova, F. I. (2023). The Fundamental Theorem of Axonometry and Axonometric Projections. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT, 2(4), 223-226.

2. Islamovna, M. F. (2024). THE CREATION OF MAQSUD SHAYKHZODA-AS A GOLDEN LEGACY. " XXI ASRDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2(1), 90-93.
3. Mamurova, F., & Obutjonova, D. (2023). KKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 12-13.
4. Mamurova, F. I. (2023, November). KKI XALQ DILBANDI-MAQSUD SHAYXZODA. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 51-52).
5. Farxodovich, P. G. U. (2023, May). Elastik Poydevor Ustidagi Nurlarni Hisoblash Uchun. In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 198-202).
6. Ilhom o'g'li, M. E., & Oybek o'g'li, K. A. (2023, November). MAQSUD SHAYXZODA HAYOTI VA IJODINI TARG 'IB QILISH. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 5, pp. 53-55).
7. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
8. Mamurova, F. I. ugli Mustafayev, EI (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.
9. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).
10. Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 44-46.
11. Sulaymanovna, S. S. (2023, May). CHANGING EDUCATIONAL STRATEGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY: FROM LEARNING TO TEACHING STRATEGIES. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 6, pp. 103-108).
12. Pirnazarov, G. U. F. (2023). KO 'NDALANG KESIMI TRAPETSIYASIMON BO 'LGAN TEMIR BETON TUTASH BALKALARNI HARAKATLANUVCHI YUKKA HISOBLASH. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 29-34.
13. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021). Basic Theorem of Axonometric Projections. Dimetric Axonometry Construction. In ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
14. Tursunnazar o'g'li, O. J., & Ilhom o'g'li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO'ZG'ALMAS YUKLAR TA'SIRIDAN ZO'RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO'RIQISHLARI UCHUN TA'SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 262-268).
15. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
16. Xalilova, R. X., & Ilhom o'g'li, V. E. (2022, December). ATMOSFERANI MUHOFAZA QILISH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 120-123).

17. Ilhom o'g'li, M. E. (2022). KO 'P PROLYOTLI SHARNERLI BALKALARNI XARAKATLANUVCHI YUK TA'SIRIGA HISOBLASH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 250-254).
18. Shohjaxon Maxamadro'zi o'g, U., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'L TRANSPORTIDA BINO VA INSHOOTLAR QURILISHI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 234-237).
19. Begali o'g'li, A. E., & Ilhom o'g'li, M. E. (2022). TEMIR YO 'LLAR QURILISHIDA BETON VA TEMIRBETON VAZIFALARI. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 246-249).
20. Mamurova, F. I., & ugli Mustafayev, E. I. (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.

INNOVATIVE
ACADEMY